

**ГИЁҲВАНДЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА РИВОЖЛАНГАН
ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОНДА
ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Кузиев Дилшод Ахрорович

*Ўзбекистон Республикаси Криминология тадқиқод институти мустақил
изланувчиси*

Аннотация: *Мазкур мақолада гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш соҳасида ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси қиёсий-ҳуқуқий ва институционал жиҳатдан таҳлил қилинган. Хусусан, Португалиянинг декриминализация ва ижтимоий-тиббий йўналтириш модели, Сингапурнинг қатъий назорат ва реинтеграция механизми, АҚШ ва Европа Иттифоқининг илмий асосланган профилактика дастурлари, Россия ва Қозоғистоннинг рақамли мониторинг ҳамда ахборот технологияларига таянган ёндашувлари, Туркиянинг оилавий ва жамоавий профилактика амалиёти ўрганилган. Тадқиқотда гиёҳвандликка қарши кураш самарадорлиги «жазо чоралари – ижтимоий қўллаб-қувватлаш – юқори технологиялар» интеграциясига боғлиқ экани асосланади. Шу асосда Ўзбекистон шароитида «ижтимоий реабилитация шартномаси» институтини жорий этиш, маҳалла даражасида оилавий профилактика дастурларини кучайтириш, интернетдаги нарко-реклама ва Telegram-ботларни автоматик аниқлашга қаратилган AI-мониторинг тизимини яратиш, шунингдек, реинтеграция индекси каби баҳолаш кўрсаткичларини қўллаш бўйича илмий-амалий таклифлар илгари сурилади.*

Калит сўзлар: *гиёҳвандликка қарши курашиш; наркотик воситалар; психотроп моддалар; ҳуқуқбузарликлар профилактикаси; жамоат хавфсизлиги; реабилитация; реинтеграция; рақамли мониторинг; сунъий интеллект; хорижий тажриба; имплементация; Ўзбекистон.*

**ОПЫТ РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАРКОМАНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация: В статье проведён сравнительно-правовой и институциональный анализ опыта развитых зарубежных государств в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Рассмотрены модель декриминализации и социально-медицинского сопровождения в Португалии, система жёсткого контроля и социальной реинтеграции в Сингапуре, научно обоснованные профилактические программы США и Европейского союза, цифровые механизмы мониторинга и применения информационно-коммуникационных технологий в России и Казахстане, а также семейно-ориентированные и общественные профилактические практики Турции. Обосновано, что эффективность антинаркотической политики определяется не только мерами наказания, но и интеграцией социальной поддержки, медицинской помощи, превентивной работы и высокотехнологичных инструментов контроля. На этой основе предложены научно-практические направления для Узбекистана: внедрение института «договора социальной реабилитации», усиление семейной профилактики на уровне махалли, создание AI-системы мониторинга для выявления интернет-рекламы наркотиков и Telegram-ботов, а также применение индикаторов социальной реинтеграции при оценке деятельности профилактических субъектов.

Ключевые слова: противодействие наркомафии; наркотические средства; психотропные вещества; профилактика правонарушений; общественная безопасность; реабилитация; реинтеграция; цифровой мониторинг; искусственный интеллект; зарубежный опыт; имплементация; Узбекистан.

THE EXPERIENCE OF DEVELOPED FOREIGN STATES IN COMBATING DRUG ADDICTION AND PROSPECTS FOR ITS APPLICATION IN UZBEKISTAN

Abstract: This article provides a comparative legal and institutional analysis of the experience of developed foreign states in combating the illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances. It examines Portugal's decriminalization model with social and medical referral mechanisms, Singapore's balanced approach combining strict control with social reintegration, evidence-based prevention programs in the United States and the European Union, digital monitoring and ICT-based anti-drug practices in Russia and Kazakhstan, and family- and community-oriented prevention initiatives in Türkiye. The study argues that the effectiveness of

anti-drug policy depends on the integrated implementation of punitive measures, social support, medical rehabilitation, preventive interventions, and high-tech monitoring tools. Based on this analysis, the paper proposes a set of scientific and practical recommendations for Uzbekistan, including the introduction of a “social rehabilitation contract” institution, strengthening family-based prevention at the mahalla level, developing an AI-based monitoring system to detect online drug advertising and Telegram bots, and applying social reintegration indicators to evaluate the performance of preventive institutions.

Keywords: *anti-drug policy; narcotic drugs; psychotropic substances; crime prevention; public safety; rehabilitation; reintegration; digital monitoring; artificial intelligence; foreign experience; implementation; Uzbekistan.*

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмаси трансмиллий ва юқори технологик хусусият касб этиб, жамиятнинг барқарор ривожланиши ҳамда жамоат хавфсизлигига жиддий таҳдид солаётган глобал криминоген жараён дир. Бугунги кунда гиёҳвандликка қарши кураш стратегиялари нафақат қатъий жиноий жазо чораларига, балки ижтимоий ва тиббий профилактика, рақамли мониторинг ҳамда реинтеграция механизмларининг мувозанатига асосланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 ноябрдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш ҳамда уларнинг тарқалишини олдини олишнинг комплекс чоратadbirlari тўғрисида»ги ПФ-207-сонли Фармони¹ билан тасдиқланган стратегия доирасида хорижий давлатларнинг илғор тажрибасини миллий қонунчилик ва амалиётга имплементация қилиш илмий ва амалий жиҳатдан долзарб ҳисобланади.

Португалия Республикасининг 2000 йилдаги 30/2000-сонли «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларни истеъмол қилишнинг ҳуқуқий режими тўғрисида»ги Қонуни² дунёдаги энг инновацион «декриминализация» моделига асос солди. Ушбу тизимнинг марказий бўғини «Гиёҳвандликни жиловлаш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 ноябрдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш ҳамда уларнинг тарқалишини олдини олишнинг комплекс чоратadbirlari тўғрисида»ги ПФ-207-сонли Фармони // <https://lex.uz/docs/7818774>.

² Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro (Define o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como a protecção sanitária e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica 1 a). // <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/30-2000-599720>.

комиссиялари» (Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência - CDT) бўлиб, уларнинг таркибига юристлар, психологлар ва ижтимоий ходимлар киритилган. Мақсад — шахсни жазолаш эмас, балки унинг қарамлик даражасини аниқлаб, ихтиёрий даволанишга йўналтиришдир. Натижада Португалияда гиёҳвандлик билан боғлиқ ОИТС юқиш ҳолатлари 2000 йилдаги 907 тадан 2012 йилга келиб 79 тагача қисқарди.

Сингапур модели. Сингапур тажрибаси «қатъий назорат ва тизимли ижтимоий қўллаб-қувватлаш» мувозанатини ифодалайди. «Сариқ лента» лойиҳаси (Yellow Ribbon Project) орқали собиқ маҳкумларни жамиятга қайтариш бўйича CARE Network (Community Action for the Rehabilitation of Ex-Offenders) тармоғи фаолият юритади. Ушбу ҳамкорлик механизми 170 дан ортиқ ижтимоий ташкилотларни бирлаштириб, собиқ гиёҳвандларнинг 94 фоизини озодликка чиққунга қадар иш билан таъминлашга эришган. Натижада Сингапурда икки йиллик рецидив (такрорий жиноят) даражаси 21,3–21,9 фоиз оралиғида сақланиб, дунёдаги энг паст кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

АҚШда «Strengthening Families Program» (Оилаларни мустаҳкамлаш дастури) каби илмий асосланган профилактика моделлари мактаб ёшидаги болаларда аддиктив хулқни эрта аниқлашда самарали ҳисобланади. Европа Иттифоқининг «CADAP» (Central Asia Drug Action Programme) лойиҳаси доирасида эса «илмий хулоса – тавсия – натижа» тамойили асосида Европанинг энг яхши превентив амалиётлари Марказий Осиё давлатларига мослаштирилмоқда.

Россия Федерацияси Президентининг 2020 йил 23 ноябрдаги 733-сонли Фармони билан тасдиқланган «Россия Федерациясининг 2030 йилгача бўлган даврга мўлжалланган давлат антинаркотик сиёсати Стратегияси»³ ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этилаётган нарко-жиноятларга қарши курашни устувор вазифа қилиб белгилайди. Россия тажрибасида Интернетдаги нарко-рекламаларни автоматик блоклаш ва «нарковазият мониторинги»нинг ягона тизими орқали ҳудудларнинг криминоген даражасини баҳолаш йўлга қўйилган. Бу Ўзбекистондаги «қизил» маҳаллалар тажрибаси билан мантиқан яқиндир.

Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг 2025 йил 19 декабрдаги 1117-сонли қарори билан тасдиқланган «Қозоғистон Республикасида 2026–2028

³ Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года».

// <http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/ZAgYxcqq1IKueTyaLIjTATA23PraYrDr.pdf>

йилларда гиёҳвандлик ва наркобизнесга қарши курашиш бўйича комплекс режа»⁴ рақамли ечимларга таянади. Ушбу режага мувофиқ, нарко-лабораторияларни аниқлаш учун спектрал камерали дронлардан (БПЛА) фойдаланиш ва оператив фаолиятга сунъий интеллектни (СИ) татбиқ этиш кўзда тутилган. Шунингдек, суд экспертизаси муддатларини 10 кундан 3 кунгача қисқартириш бўйича тизимли чоралар кўрилган.

Туркия Республикасининг «Гиёҳвандликка қарши курашиш бўйича 2024–2028 йилларга мўлжалланган Миллий стратегия ҳужжати ва ҳаракатлар режаси»⁵ мажмуавий ёндашувни ифодалайди. Туркия Ички ишлар вазирлиги томонидан амалга оширилаётган «NARKO-RENBER» (Нарко-қўлланма) лойиҳаси доирасида аҳолига нарко-хавфларни аниқлаш бўйича таълим берилади. Айниқса, «En İyi Narkotik Polisi Anne» (Энг яхши нарко-полициячи — бу она) лойиҳаси диққатга сазовор бўлиб, унда оналарнинг оилавий муҳитда фарзандларини ҳимоя қилиш кўникмалари оширилади. Шунингдек, Туркияда «BANAR» реабилитация моделлари орқали шахсларни ижтимоий ҳаётга қайтариш йўлга қўйилган.

Ўзбекистонда гиёҳвандлик жиноятчилигининг бугунги ҳолати рақамлашиш ва синтетик моддаларнинг ёйилиши билан тавсифланади. Таҳлил қилинган хорижий моделларни миллий амалиётга татбиқ этишда қуйидаги йўналишлар истиқболли ҳисобланади:

биринчидан, Россия ва Қозоғистоннинг ахборот технологияларини кузатиш тажрибаси Ўзбекистондаги Telegram-ботлар орқали содир этилаётган жиноятларни фош этишда муҳим. Жумладан, 2024 йил 1 февралда Учтепа туманида ушланган **М.М. Каримов** вазни 0,067 грамм бўлган «мефедрон» моддасини Telegram иловасидаги «**Chupa-chups**» номли бот орқали сотиб олганлигини ва «**Раймонд**» номли аккаунтга пул ўтказганлигини билдирган. Бу каби рақамли «изи» яширилган жиноятларни аниқлашда СИ асосидаги автоматик скрининг тизимларини жорий этиш зарур.

иккинчидан, Қозоғистон ва Туркиянинг техник назорат тизимларини трансчегаравий жиноятларга нисбатан қўллаш истиқболли. Масалан, 2025 йил 4 январь куни Тошкент шаҳар божхонаси ва ДХХ томонидан ўтказилган тадбирда

⁴ Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2025 года № 1117 «Об утверждении Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2026–2028 годы». // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2500001117>

⁵ 2024–2028 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı). // <https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/49633/0/2024-2028-uyusturucu-ile-mucadele-ulusal-strateji-belgesi-ve-eylem-planipdf.pdf>

У. Абдурахмонов бошқарувидаги «Cobalt» (40 В 842 JB) русумли автомашина кузови тагига хуфия тарзда яширилган гиёхванд моддалар аниқланган. Хорижий тажрибадаги замонавий сканерлаш технологиялари ва СИ-риск баҳолаш тизимлари бундай «хуфия» жойларни аниқлаш самарадорлигини оширади.

учинчидан, Ўзбекистонда Сергели туманида ЮНИСЕФ билан ҳамкорликда йўлга қўйилган **CHAMPS (Children Accelerated Management and Prevention System)** ташаббуси Европа ва АҚШнинг превентив моделларига асосланган бўлиб, у болалар ва ўсмирлар орасида чидамликни оширишга қаратилган. Сингапурнинг реинтеграция моделини эса маҳаллалардаги пробация назоратида бўлган шахсларни ижтимоий мослаштиришда қўллаш мумкин.

Шунингдек, кўчалардаги шубҳали ҳаракатларни аниқлашда хорижий «Smart City» тажрибаси муҳим. Масалан, 2025 йил 5 январь куни Учтепа туманида 1996 йилда туғилган **С.А. Мадаминов**нинг ҳаракатлари шубҳали бўлганлиги сабабли тўхтатилиб, ёнидан гашиш топилган. Сингапур ва Туркия тажрибаси асосида маҳаллаларда «ақли видеокузатув» ва ижтимоий назоратни кучайтириш бундай ҳолатларни эрта аниқлаш имконини беради.

Синтетик наркотиклар билан боғлиқ трендлар, хусусан, 2025 йил 16 январь куни **Ж. Гальмидинов**дан «Альфа-ПВП» билан бирга «Зардекс» капсуллари топилгани, хорижий давлатлардаги каби дорихона наркоманиясига қарши қатъий рақамли назорат («E-retsept») тизимини кенгайтиришни тақозо этади.

Хорижий давлатлар тажрибаси таҳлили шуни кўрсатадики, гиёхвандликка қарши кураш стратегияси «жазо чоралари», «ижтимоий кўмак» ва «юқори технология»нинг узвий бирлигидан иборат бўлиши керак. Тадқиқот натижалари асосида Ўзбекистон учун қуйидаги таклифлар илгари сурилади:

1. Португалия ва Россия тажрибаси асосида «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонунга «**Ижтимоий реабилитация шартномаси**» институтини киритиш. Бунда нарко-қарам шахс ихтиёрий даволаниш ва маҳалла назоратида бўлиш эвазига маъмурий жавобгарликдан қисман озод этилиши мумкин.

Ушбу таклифни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 ноябрдаги «Гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш ҳамда уларнинг тарқалишини олдини олишнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-207-сонли Фармони⁶ ва «маҳалла

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 ноябрдаги «Гиёхвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш ҳамда уларнинг тарқалишини

еттилиги» ваколатлари доирасида амалиётга татбиқ этишнинг **илмий-асосланган механизми** қуйидагича бўлиши лозим:

Таклиф этилаётган механизмни қонунийлаштириш учун «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонун⁷га ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс⁸га (МЖТК) қуйидагича ўзгартиришлар киритиш зарур:

МЖТКнинг 21-моддасига қўшимча шахс гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилганлик учун биринчи марта ушланганда (МЖТК 56-модда), агар у ихтиёрий равишда реабилитациядан ўтишга рози бўлса, «ижтимоий реабилитация шартномаси» асосида маъмурий жавобгарликдан озод қилиш ёки жазони кечиктириш имкониятини бериш.

Шунингдек, «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонун⁹га қуйидаги **ҳуқуқий таърифни белгилаш**: «Ижтимоий реабилитация шартномаси — ҳуқуқбузар, профилактика органи ва маҳалла ўртасида тузиладиган, шахсни соғлом ҳаётга қайтариш бўйича ўзаро мажбуриятларни белгиловчи ҳуқуқий ҳужжат».

Ушбу механизм «республика – вилоят – туман – маҳалла» занжири асосида ишлаши керак:

А) Шахс ушланганда, ҳудудий Наркология диспансери ва «Инсон» ижтимоий хизматлар маркази ходимлари унинг аддикция даражасини (карамлик даражасини) баҳолайди. Агар шахс «риск гуруҳи»нинг бошланғич босқичида бўлса, унга шартнома таклиф этилади.

Б) Уч томонлама мажбурият (Шартнома тарафлари). Ҳуқуқбузар: Даволаниш курсини тўлиқ ўташ, мунтазам тест топшириш ва маҳалладаги ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этилиш мажбуриятини олади. **Маҳалла еттилиги (Профилактика инспектори ва маҳалла раиси):** Шахснинг кундалик юриш-туришини назорат қилади, уни ижтимоий яқкаланиб қолишдан ҳимоя қилади (виктимологик профилактика). **Давлат (Туман комиссияси):** Шахсга бепул тиббий ва психологик ёрдам беришни, уни иш билан таъминлашни кафолатлайди.

Механизмнинг шаффофлигини таъминлаш учун «Е-маъмурий иш» тизимида алоҳида **«Реабилитация мониторинги»** блоки яратилиши лозим:

олдини олишнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-207-сонли Фармони // <https://lex.uz/docs/7818774>.

⁷ Ўзбекистон Республикаси «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни // <https://lex.uz>.

⁸ Ўзбекистон Республикаси «Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс» // <https://lex.uz>.

⁹ Ўзбекистон Республикаси «Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги Қонуни // <https://lex.uz>.

Профилактика инспектори шартнома ижросини рақамли тизим орқали қайд этиб боради.

Агар шахс шартнома шартларини бузса (масалан, даволанишдан бош тортса), тизим автоматик равишда тўхтатилган маъмурий ишни тиклайди ва шахс жавобгарликка тортилади.

Португалия тажрибасидаги CDT комиссияларининг муқобили сифатида маҳаллаларда **«Ижтимоий мослашув гуруҳлари»** тузилади. Унга маҳалладаги обрўли оқсоқоллар ва «маҳалла еттилиги» аъзолари киради.

Шахс ҳар ҳафта мазкур гуруҳ олдида ўз «реабилитация харитаси» бўйича ҳисобот беради. Бу жазолаш эмас, балки ижтимоий қўллаб-қувватлаш терапияси шаклида амалга оширилади.

Механизм ишлаши учун профилактика субъектлари фаолияти қуйидаги индикаторлар билан баҳоланади:

1. Тузилган шартномалар сони ва уларнинг муваффақиятли яқунланиши (ремиссия даражаси).

2. Шартнома имзолаган шахслар орасида такрорий ҳуқуқбузарликларнинг камайиши.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу механизмнинг миллий хусусияти шундаки, биз шахсни фақат тиббий муассасага топшириб қўймаймиз (Португалиядаги каби), балки уни маҳалланинг ижтимоий экотизими ичида «ижтимоий реабилитация шартномаси» орқали назоратли соғломлаштирамиз. Бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 ноябрдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш ҳамда уларнинг тарқалишини олдини олишнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-207-сонли Фармони¹⁰даги «аҳоли саломатлигини ва миллат генофондини ҳимоя қилиш» мақсадига тўлиқ мос келади.

2. Туркиянинг «En İyi Narkotik Polisi Anne» лойиҳаси моделини Ўзбекистонда маҳаллалардаги хотин-қизлар фаоллари билан ҳамкорликда **«Оила — гиёҳвандликка қарши қалқон»** миллий дастури сифатида жорий этиш.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 ноябрдаги «Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши курашиш ҳамда уларнинг тарқалишини олдини олишнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-207-сонли Фармони // <https://lex.uz/docs/7818774>.

3. Қозоғистон ва Россия тажрибасидан келиб чиқиб, ИИВ тизимида Интернетдаги нарко-рекламаларни ва Telegram-ботларни (масалан, «Churachups», «Tesla Shop») автоматик аниқловчи ва блоклаш сўровини юборувчи «**AI-Narko-Monitor**» дастурий мажмуасини яратиш.

Сингапур модели асосида «Маҳалла еттилиги» фаолиятини баҳолашда «**ижтимоий реинтеграция индекси**»ни жорий этиш. Бунда ҳудуддаги риск-гуруҳига кирувчи шахсларнинг неча фоизи ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этилгани асосий индикатор бўлиши лозим.